

BOLA SHAXSINING KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH

¹Sharipova Gulzor Abdig'aniyevna, ²Mizamova Hulkar Muhiddinovna

¹Navoiy viloyati Xatirchi tumani 6-sonli DMTT metodisti, ²MTTDMQTMO instituti
“Maktabgacha va musiqiy ta’lim” kafedrasida katta o’qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14498806>

Annatsiya. Bugungi kunda bola shaxsiga qaratilgan ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etishda, ularning ham ruhiy, ham jismoniy, ham kognitiv rivojlantirish muhim sanaladi. Bolalar orasida o’zaro muloqot madaniyatini ham shakllantirish va ularning kommunikativ kompetensiyasini oshirishga xizmat qiladi.

Muloqot - insonlarning umumiy maqsadga erishish uchun birgalikda, kelishilgan holda olib borgan o’zaro munosabatidir.

Muloqot bolaning ilk yoshidan boshlab psixik taraqqiyotining asosiy faktorlaridan biridir. Maktabgacha yoshda bolaning kattalar bilan muloqoti 4 xil ko’rinishda bir - birini to’ldiradi, ular: vaziyatli- shaxsiy, vaziyatli- ishchanlik, vaziyatdan tashqari- bilish va vaziyatdan tashqari- shaxsiy muloqot. Tengdoshlari bilan 3 xil munosabat shakllari: hissiy-amaliy, vaziyatli-ishchanlik va vaziyatdan tashqari - ishchanlik ko’rinishlari mavjud. Muloqot qilish motivlari va mazmuni o’zgaradi, muloqotga kirishish malakasi va ko’nikmasi shakllanib maktabga psixologik tayyorlikning komponentlaridan biri bo’lmish muloqotga kirishish sifatida shakllanadi. Bola sekin- asta kattalar bilan o’z munosabatlarini aniqlay boshlaydi (kattalar bolalarga qanday munosabatdalar va boladan nimani kutadilar). Tengdoshlariga nisbatan qiziqish kattalarga qiziqishga nisbatan kech ro’yobga chiqadi. Tengdoshlari bilan muloqot turli jamoalarda to’planadi. Boshqa bolalar bilan munosabat shakllanishiga faoliyatlarning qanday olib borilishi va bolaning bu topshiriqlarni bajarish malakalari ta’sir ko’rsatadi.

Bolalar maktabgacha ta’lim tashkilotidagi guruhlar-bu bolalarning birinchi ijtimoiy birlashmasi hisoblanadi, bu jamoada bolalar turli faoliyatlarda o’z muloqotlarini boshqaradilar. Maktabgacha ta’lim tashkilotida o’zaro do’stona munosabatni shakllantirishda turli nizolarga duch kelish mumkin. Ulg’aygan sari maktabgacha yoshdagi bolalarning tengdoshlariga bo’lgan munosabati o’zgarib boradi, bolalar o’rtoqlarini ishchanlik xususiyatlariga qarab emas (qiziq o’yinlarni tashkil etish malakasi, tengdoshlari bilan kelishib ishlashi, kattalarga, kichkintoylarga yordami), balki shaxsiy sifatlariga qarab ham, ayniqsa, axloqiy sifatlariga qarab ham baholay boshlaydilar.

Bolaning tengdoshlari bilan muloqotga kirishish qobiliyatining rivojlanganligini o’rganishda katta yosh guruhida bolalar orasida tanlanish munosabatlari o’rnatiladi. Bolalar tengdoshlari o’rtasida har xil o’rinni egallay boshlaydilar; ba’zi bir bolalarni bolalar boshqalardan ko’proq tanlaydilar, ba’zi birlarini kamroq tanlaydilar. Bolalar tomonidan tanlanish boshqaruvchilik tushunchasi bilan bog’liq. Boshqaruvchilik ijtimoiy psixologiyada asosiy ahamiyatga ega. Boshqaruvchilik ba’zi bir bolalarga boshqarish imkoniyatini yaratib, boshqalarga boshchilik qilish, ularni maqsad sari olib borish imkoniyatini yaratadi. Boshqaruv jarayoni, birorta guruh faoliyatini tashkillashtirishda aniq maqsad qo’yish va unga erishishda o’z ifodasini topadi. Bunday tasavvurni maktabgacha yoshdagi bolalar guruhi uchun ifodalash qiyin, asosan maktabgacha ta’lim muassasasida qo’llash mumkin emas, chunki bu yoshda hech qanday maqsad va vazifalar belgilanmaydi, bunda ijtimoiy ta’sir to’g’risida gapirish mumkin emas. Ayrim bolalarni tanlash bu tashqi tomondan tanlanish hisoblanadi. Bu tanlanish

faqat shu bolalarga intilish xolos. Shuning uchun aynan shu yoshda liderlik ustida emas, balki bolalarning bir - biriga intilish va hammaga taniqli bo'lishi haqida gapirish mumkin. Bolalarning taniqli bo'lishi tengdoshlari orasida katta ahamiyatga ega. Maktabgacha yoshdagi bolaning guruhdagi tengdoshlariga munosabati qanday taraqqiy etishiga qarab bolaning kelgusidagi shaxsiy va ijtimoiy taraqqiyoti qay darajada rivojlanishini belgilash mumkin. Guruhdagi bolalarning o'rni (ularning tanlanish va rad etilishi) sotsiometrik usullar orqali o'zaro (o'zaro bo'lmagan) bolalarning tanlovini aniqlashga yordam beradi.

Bolalar va ota - onalarning oiladagi o'zaro munosabatlarini o'rganishda maktabgacha yoshdagi bolalar shaxsi oilada shakllanadi. Ota - onalar, ukalar, opalar, buvi va buvalari - bolaning eng yaqin odamlaridir.

Ularning bir- birlariga bo'lgan o'zaro munosabatlari va qo'llab- quvvatlashlarining qandayligi oiladagi muhitga bog'liq. Bolada ijobiy hissiy tuyg'uni shakllantirishda ota-onalar muhabbati va oilaviy hamjihatligi katta rol o'ynaydi. Tabiiyki, har bir oilada bunday tajriba juda noyob hisoblanadi, ammo olingan natijalar ota - onalarning istaklariga javob bera olmaydi.

Qaysi oilada tinchlik, osoyishtalik, o'zaro hurmat, qo'llab- quvvatlash quvonch va iliqlik, bolaning hissiy holati me'yorida kechsa, bu yerda bola o'ziga ishonadi, chunki u yaqinlarining qo'lab quvvatlashini, yaqinlarining tushunishlarini sezadi, uni qanday bo'lsa, shunday qabul qilishadi.

Qaysi oilada tez-tez uchraydigan janjal, bir - biridan norozilik sezilsa, shu yerda bola hissiy muammolarni boshidan kechiradi, atrofdagilarga nisbatan unda qo'rquv va ishonchsizlik paydo bo'ladi.

Ota - onalarning zarracha muhabbatiga erishish uchun bola o'zining muvaffaqiyatsizligidan qo'rqadi, o'ziga ishonmaydi, ota- onalar istaklarini amalga oshirish uchun imkon bo'lmagan psixik jarayonlarni boshidan kechiradi. Hali yetilmagan hissiy kuchlarini to'plab u ota- onalar xohlagan “ideal”ga yaqinlashishiga intiladi. Albatta, bu darrov amalga oshmaydi - unda o'ziga nisbatan norozilik hissi yuzaga keladi.

Oiladagi o'zaro munosabatni aniqlaydigan savolnomani taklif etar ekanmiz, bu ota- onalarning o'zlarini nazorat qilishlariga, bola bilan qilinadigan o'zaro munosabatlarning ayrim salbiy jihatlarini, ulardagi tasavvur va xulq- atvorlaridagi stereotiplarni anglashga, bu stereotiplar bolalar bilan o'zaro munosabatlariga ta'sir qilishini anglashga, o'z xatolarini topishga va ularni tezda bartaraf etishga yordam beradi.

Ma'lumki, bolalarning shaxsiy va ijtimoiy, intellektual rivojlanishi, psixologik salomatligini saqlash uchun maqbul shart-sharoitlarni yaratish va ta'minlashga yo'naltirilgan kasbiy faoliyatni amalga oshirish maktabgacha ta'lim tashkiloti psixologining asosiy vazifasi hisoblanadi. Bunda tarbiyalanuvchilarning rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi sabablarni aniqlash va ularga psixologik yordam (psixokorreksiya, psixoprofilaktika va tavsiyalar) ko'rsatish bo'yicha tadbirlarni davriy amalga oshirilib boriladi. Shuningdek, turli yoshdagi bolalarning xarakter xususiyatlari va shaxs sifatlarini inobatga olgan holda ularning qobiliyat, layoqat, bilish va kasbiy qiziqishlarini o'rganish, korreksiya qilish va rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rubinshteyn S.Ya. Eksperimentalnie metodiki patopsixologii. — M., 2004.
2. Karimova V., Hayitov O. Shaxsning ijtimoiylashuv muammosi: O'quv qo'llanma. // Prof. V.M.Karimova tahriri ostida. – T.: TDPU, 2007. – 81 b.